

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19522986>

KOAGULOGRAMMA TEKSHIRUV NATIJALARINING (PT, ACHTV, MNO, FIB, TT, INR, D DIMER) KLINIK DIAGNOSTIKADAGI O'RNI, TASHXISLASH VA DAVOLASHDA KOAGULOGRAMMA TEKSHIRUV NATIJALARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Razokova Shaxodat Rasulovna
Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

Annotatsiya

Organizmدا qon ivish tizimi ya'ni gemostaz - qon tomir shikastlanganda ortiqcha qon yo'qotishni oldini olishga qaratilgan tizim bo'lib, muhim himoya funksiyasiga ega. Bu tizimning buzulishi organizmدا turli patologik holatlarga olib keladi. Hozirgi kunda klinik laboratoriyalarda koagulogramma tekshiruvining har bir ko'rsatkichi qon ivish tizimini baholashda va gemostaz tizimi bilan bog'liq kasalliklarni tashxislashda muhim ahamiyatga ega. Yurak qon tomir kasalliklari, jigar kasalliklarida, buyrak patologiyalari, qon tomir bilan bog'liq muammolarni tashxislashda va to'g'ri davolashda koagulogramma laborator tekshiruv natijalari samarali bo'lib hisoblanmoqda. Gemostaz tizimi buzulishlarini erta aniqlash va samarali davolash srtegiyalarini ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

***Kalit so'zlar:** Gemostaz, koagulogramma, qon ivish tizimi, qon tomir, trombosit, ivish faktorlari, vazokonstriksiya, protrombin vaqti, aktivlashtirilgan qisman tromboplastin vaqti, gemofiliya, fibrinogen, thrombin.*

KIRISH

Qon ivish tizimi (gemostaz)- organizmning muhim fiziologik - himoya reaksiyalari bo'lib, qon yo'qotishni oldini olishga va qon tarkibiy qismlarini saqlab qolishga qaratilgan jarayonlar ketma-ketligidan iborat. Bu tizim reaksiyalari orqali qonning suyuq holati va organizmning ichki muvozanati ta'minlanadi. Qon ivish tizimida ishtirok etadigan asosiy komponentlar - qon tomir devori, trombositlar va plazma faktorlaridan iborat. Bu tizim faolligining ortib ketishi qonning tomir ichida ivib qolishi, tromblar hosil bo'lishi va turli patologik holatlarga sabab bo'ladi. Faollikning pasayishi esa jarohatlarda ortiqcha qon yo'qotilishiga sabab bo'lishi mumkin.

Qon tomir jarohatlanganida dastlab qon tomir konstriktsiyasi ya'ni torayishi kuzatiladi. Torayish 4 xil mexanizm asosida kechadi:

1. Miogen mexanizm - bunda oqib chiqayotgan qon tarkibidagi Ca^{+} ionlari qon tomir devorining silliq mushak hujayralariga ta'sir etishi natijasida qon tomir konstriksiyasi ya'ni torayishi kuzatiladi.

2. Endotelin mexanizm. Jarohatlangan qon tomir devorining ichki endoteliy qavatidagi endoteliy hujayralaridan endotelin moddasi ajraladi. Endotelin - qon tomirni mahalliy toraytiruvchi ta'sir ko'rsatadi.

3. Neyrogen mexanizm. Qon tomir devoridagi og'riqqa sezgir retseptorlar stimullanishi natijasida impuls dastlab markaziy nerf sistemasiga boradi, undan so'ng vegetativ nerv tizimi orqali simpatik nerv tolalaridan noradrenalin - adrenalin ajralishiga sabab boladi. Noradrenalin va adrenalin qon tomirlarini toraytiruvchi ta'sir ko'rsatadi.

4. Gumoral mexanizm. Aktivlashgan trombositlardan ajraladigan Tromboksen A_2 , serotonin orqali qon tomir konstruksiyasini keltirib chiqaradi.

Qon ivish jarayonini katta yoki kichik qon tomirlardan qon ketayotganiga qarab 2 xil mexanizga ajratib o'rganamiz.

1. Tomir ichi trombositlar gemostazi- kichik qon tomirlardan qon ketganda ishga tushadigan tizim. Bunda trombositlar adgeziyasi, Fon-Villebrand omili yordamida jarohatlangan qon tomiridagi ochilib qolgan kollagen tolalarga kelib birikishi va birlamchi trombositlar tiqinning hosil bo'lishi, trombositlarning aktivlanishi va agregatsiyasi (o'zaro yopishib qolishi) kuzatiladi.

2. Katta qon tomirlar zararlanganda esa koagulyatsion gemostaz mexanizmi ishga tushadi. Bu tizimda plazmadagi bir nechta qon ivish tizimi faktorlari faollashadi va trombinning faollanishi kuzatiladi. Trombin esa o'z navbatida eruvchan fibrinogeni erimaydigan fibringa aylantiradi. Bu jarayon natijasida fibrin iplari yordamida trombositlar laxta mustahkamlanadi.

Qon ivishining tashqi va ichki yo'llari

Qon ivishining tashqi mexanizmi to'qima omillarning ya'ni 3-faktorning ishtiroki bilan ishga tushadi. Ichki mexanizm esa — qon, plazma, xususiy fermentlar va qonning shaklli elementlari ishtirokida yuzaga keladi. Protrombin ya'ni 2-faktor faollashguncha bo'lgan bosqichlarda tashqi va ichki mexanizmlar farqlanadi. Keyingi bosqichlar esa bir xil kechadi.

Qon ivishning tashqi yo'li

Tomir jarohatlangandan so'ng hujayralardagi to'qima faktori(3-faktor) to'qimalarda bo'lgan VII omilini bog'lab oladi va aktivlashtiradi. Hosil bo'lgan kompleks X omilini to'g'ridan-to'g'ri aktivlashtiradi. X factor esa Ca^{2+} ionlari ishtirokida Vaktivlashgan omil kofaktori bilan protrombinni trombinga aylantiruvchi kompleks $Xa-Va-Ca^{2+}$ — protrombinaza kompleksini hosil qiladi. Aktivlashgan

trombin V va VIII omillarini faollashtiradi. Xa omili Ca^{2+} ionlari ishtirokida VII omilini faollashtiradi.

Qon ivishining ichki yo‘li

Ivishning ichki yo‘li trombositlar membranasidagi fosfolipidlarning aktivlanishi bilan boshlanadi. Trombositlar yuzasida prekallikrein va yuqori molekulari kininogen, XII, XI omillardan tashkil topgan komplekslar hosil bo‘ladi..

XII omilning faollanishi.

XII omil tromboplastin ya‘ni to‘qima omili bilan bog‘lanib, uning konformatsiyasini o‘zgartiradi va aktivlanadi. Natijada XIIa omiliga ya‘ni prekallikreinni kallikreinga aylanadi. Keying bosqichda kallikreinning faollashishi kuchayadi. XIIa omili va kallikrein bir-birini o‘zaro faollashtiradi. Shuningdek, XII omili VIIa omili bilan ham faollashishi mumkin.

XI omilning faollashuvi - XIIa omili XI omilni faollashtiradi.

IX omilning faollanishi. XIa omil Ca^{2+} ionlari bilan birgalikda IX omilni faollashtiradi. Bundan tashqari IX omil, VIIa omil ta‘sirida ham faollashishi mumkin. Keying boqsichda IXa omil o‘zining kofaktori bilan VIIIa omiliga bog‘lanib, tenaza yoki tenaz kompleksi IXa–VIIIa– Ca^{2+} kompleksini hosil qiladi.

X omilning faollanishi.

Tenaza IXa–VIIIa– Ca^{2+} kompleksi X omilni faollashtiradi. Faollashgan Xa omili o‘z kofaktori V aktivlashgan omil yordamida Ca^{2+} ionlari ishtirokida fosfolipid membranada Xa–Va– Ca^{2+} — protrombinaza kompleksini shakllantiradi.

Trombinning faollanishi.

Protrombinaza protrombinga ta‘sir qiladi va uning molekulasidagi bog‘larni uzib, N-oxiridagi fragmentni ajratgandan keyin faollashgan trombinni shakllantiradi. Trombin erimaydigan fibrinogeni eriydigan fibrin-monomerga aylantiradi.

Qonning ivish tezligi nafaqat ivish tizimining ishiga, balki tabiiy antikoagulyantlar — qonning ivishini oldini oluvchi moddalarning ishtirokiga ham bog‘liqdir. Kuchli ivituvchi va ivishga qarshi tizim moddalarning ta‘siri mavjudligi sababli organizmda qon suyuq holatda bo‘ladi.

Zamonaviy tibbiyotda gemostaz tizimini baholashda laborator koagulyatsiya testlari muhim o‘rin tutadi. Xususan, protrombin vaqti (PT), aktivlashtirilgan qisman tromboplastin vaqti (APTT), xalqaro normalizatsiya koeffitsienti (INR), fibrinogen miqdori va D-dimer kabi ko‘rsatkichlar klinik amaliyotda keng qo‘llanilib, turli

kasalliklarning diagnostikasi, monitoringi va prognozini aniqlashda asosiy vosita hisoblanadi. Ushbu testlar yordamida gemostaz tizimining tashqi, ichki va umumiy yo'llari baholanadi.

So'nggi yillarda yurak-qon tomir kasalliklari, jigar kasalliklari, infeksiyon jarayonlar hamda metabolik sindrom bilan bog'liq koagulopatiyalar sonining ortib borishi koagulyatsiya testlarining ahamiyatini yanada oshirmoqda. Ayniqsa, tromboembolik asoratlarni global sog'liqni saqlash muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, klinik amaliyotda qo'llanilayotgan an'anaviy koagulyatsiya testlarining ayrim cheklovlari mavjud bo'lib, ular orasida sezgirlik va spetsifiklikning yetarli emasligi, natijalarning laboratoriyalararo farqlanishi hamda standartlashtirish muammolari alohida e'tiborni talab etadi.

Hozirgi kunda diagnostika sohasida avtomatlashtirilgan analizatorlar, yangi biomarkerlar va raqamli texnologiyalarning joriy etilishi koagulyatsiya testlarini takomillashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Shu nuqtai nazardan, koagulyatsiya testlarining klinik diagnostikadagi o'rnini chuqur o'rganish, ularning samaradorligini oshirish hamda yangi yondashuvlar asosida takomillashtirish dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi.

PT (Protrombin vaqti - 11-15 sek) -koagulyatsion gemostaz bosqichida faollashadigan tashqi va umumiy yo'lning VII, X, V, II plazma faktorlari holatini baholash uchun tekshiriladi. Gemofiliya A va B turlarida, Fon Villebrand kasalligida, jigar kasalliklarida, vitamin K yetishmovchiligida, antikoagulyantlar bilan davilinishda, og'ir qon ketishlari va qon yo'qotishlarda bu ko'rsatkich oshishi kuzatiladi. Giperkoagulyatsiya holatlarida, trombozlarda, yallig'lanishlarda, stress holatlarida bu ko'rsatkichning pasayishi kuzatiladi.

INR - qonning ivish tezligini standartlashtirilgan holda baholash uchun ishlatiladigan ko'rsatkich (0,8-1,2). Antikoagulyant terapiya samarasini nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega. Gemofiliyaning A va B turlarida, geparin ta'sirida bu ko'rsatkich o'zgaradi.

APTT (Faollashgan qisman tromboplastin vaqti-25-35 sek) Ichki va umumiy yo'lda faollashadigan faktorlar (XII, XI, IX, VIII)ni baholash uchun tekshiriladi. Gemofiliya A va B, geparin bilan davolashda, jigar kasalliklarida bu ko'rsatkich ortishi mumkin.

TT (Trombin vaqti)- qon ivish tizimining umumiy yo'llari faollashishi natijasida trombinning hosil bo'lishi va trombin ta'sirida fibrinogenning fibringa aylanish vaqtini o'lchovchi laborator ko'rsatkich. Normada 14-20 sekundni tashkil qiladi.

Fibrinogen darajasi - plazmadagi fibrinogen miqdori. Normada 2,0-4,0 g/l bo'ladi. Yallig'lanish, yurak-qon tomir kasalliklari, travma, kuyish, homoladorlikda qonda fibrinogen miqdori ortadi. Jigar kasalliklari, DVS sindromi, kuchli qon ketishlarda va tug'ma fibrinogen yetishmovchiliklarida qonda fibrinogen miqdori kamayadi.

D-dimer – qon ivishidan keyin hosil bo'ladigan fibrinning parchalanish mahsulotlari. Hosil bo'lgan trombnin erishini ya'ni fibrinoliz jarayonini baholaydi. D dimer testi orqali qonda tromb bor yoki yo'qligi baholanadi. Normada qonda < 0,5 mkg/ml bo'ladi.

Xulosa

Koagulogramma ko'rsatkichlari gemostaz tizimining turli bosqichlarini kompleks baholash imkonini beruvchi muhim laborator vosita hisoblanadi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, protrombin vaqti (PT), aktivlashtirilgan qisman tromboplastin vaqti (APTT), trombin vaqti (TT), fibrinogen hamda D-dimer kabi ko'rsatkichlarning birgalikda tahlili qon ivish tizimidagi buzilishlarni erta aniqlashda yuqori diagnostik ahamiyatga ega.

Koagulogramma yordamida gipokoagulyatsiya va giperkoagulyatsiya holatlarini differensial tashxislash, shuningdek, tromboz, DVS-sindrom, jigar kasalliklari va boshqa patologik jarayonlarni aniqlash mumkin. Ayniqsa, D-dimer ko'rsatkichining oshishi tromb hosil bo'lishi va uning parchalanishini aks ettirib, tromboembolik holatlarni aniqlashda muhim marker sifatida xizmat qiladi.

Shu bilan birga, alohida ko'rsatkichlarni emas, balki ularning o'zaro bog'liqligini kompleks baholash diagnostikaning aniqligi va ishonchliligini oshiradi. Koagulogramma natijalarini klinik belgilar va boshqa laborator hamda instrumental tekshiruvlar bilan birgalikda tahlil qilish esa to'g'ri tashxis qo'yish va samarali davolash strategiyasini tanlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, koagulogramma ko'rsatkichlari zamonaviy tibbiyotda gemostaz tizimi holatini baholash, kasalliklarni erta aniqlash va ularning asoratlarini oldini olishda yuqori diagnostik samaradorlikka ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sobirova R.A. , Yuldashev N.M. Toshkent “LUKSPRINT” 2021.
2. Hoffbrand A. V., Moss P. A. H. Essential Haematology. – 7-nashr, Wiley-Blackwell, 2016.
3. Bain B. J. Blood Cells: A Practical Guide. – 5-nashr, Wiley-Blackwell, 2015.
4. World Health Organization (WHO). Guidelines on haemostasis and thrombosis. – Geneva, 2018.
5. Kitchens C. S., Kessler C. M., Konkle B. A. Consultative Hemostasis and Thrombosis. – 4-nashr, Elsevier, 2019.
6. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology / John E. Hall — Elsevier, 2021.
7. Harper’s Illustrated Biochemistry / Victor W. Rodwell — McGraw-Hill Education, 2018.
8. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics / Carl A. Burtis — Elsevier, 2017.
9. Williams Hematology / Kenneth Kaushansky — McGraw-Hill, 2016.
10. World Health Organization (WHO). Laboratory diagnostics guidelines, 2020.
11. International Society on Thrombosis and Haemostasis — Clinical recommendations on coagulation testing, 2019.
12. Centers for Disease Control and Prevention — Hemostasis and coagulation resources, 2021.